

RASTREAMENTO PEDAGÓGICO DE ATRIBUTOS E LIMITAÇÕES DE PLATAFORMAS DIGITAIS GAMIFICADAS PARA A CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES MATEMÁTICA

Napoliana Silva de Souza¹
Marcel de Almeida Barbosa²

¹Licenciatura em Matemática – Universidade do Estado do Amapá, napoliana.souza@ueap.edu.br

²Licenciatura em Matemática – Universidade do Estado do Amapá, marcel.barbosa@ueap.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.17478826

Resumo

A formação em licenciatura em matemática é constituída por muitos elementos e disciplinas com níveis de complexidades variados, e atualmente há regulamentações que prevê o desenvolvimento de competências tecnológicas. Diante disso, as tecnologias digitais educacionais se tornaram imprescindíveis para as tarefas pedagógicas, requerendo dos docentes e formandos o domínio dos recursos digitais disponíveis. Diante disso, o presente estudo teve o objetivo de analisar qualitativamente, sob a ótica docente, duas plataformas digitais com foco em gamificação e apresentar os seus atributos e limitações para tarefas pedagógicas de matemática. As plataformas digitais exploradas são denominadas *Genially* e *Wordwall*. Os resultados apontaram que as duas plataformas têm coleções de modelos de atividades/desafios relevantes, que permitem ao docente o uso educacional exploratório, trabalhar a criatividade didática, produzir instrumentos lúdicos de avaliação de aprendizagem, e desenvolver habilidades digitais, favorecendo a formação inicial e continuada. Contudo, apesar das qualidades, cada uma das plataformas exibe limitações que podem restringir a exploração de recursos mais avançados, o que implica na condição de adesão da categoria premium, gerando custos financeiros.

Palavras-Chaves: Licenciatura em Matemática; Tecnologias Digitais; Gamificação; Plataformas Virtuais.

1. INTRODUÇÃO

O percurso de preparo de estudantes da Licenciatura em Matemática para o exercício pedagógico tem várias constituintes educacionais, tais como: o aprendizado de componentes curriculares essenciais para solucionar problemas matemáticos, fundamentos didáticos, e mais recentemente, o desenvolvimento de competências tecnológicas, que pretende capacitar os futuros docentes para o uso de diversas ferramentas digitais em suas práticas didáticas, e para a produção de artefatos digitais educacionais (Araújo Filho; Silva, Santos Filho, 2024).

Na trajetória acadêmica conhecer e saber dominar as tecnologias e softwares na educação é uma deliberação que consta em Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de diferentes licenciaturas, e adicionalmente é uma necessidade da sociedade para providenciar novas formas de ensino e aprendizagem em instituições escolares e universitárias, tratando-se de atitudes compatíveis com as novas realidades da população estudantil, que atualmente é contornada por um amplo conjunto de recursos tecnológicos (Santos; Paula, 2025).

Nesse cenário computacional, as tecnologias digitais têm repercussões na carreira dos futuros docentes de matemática. Ao promover a aproximação prévia com as ferramentas digitais há contribuições para aprender a inovar as estratégias didáticas, ampliar as alternativas de ensino e de aprendizagem, bem como a aquisição de conhecimentos conceituais, técnicos e metodológicos, com a finalidade de articular de forma eficiente a teoria e a prática (Pedrosa *et al.*, 2025).

Mediante a disseminação acentuada das tecnologias digitais na contemporaneidade, o conteúdo e a prática da matemática precisam de renovações contínuas, de modo a fomentar experiências educacionais que incentivem novos formatos de ensino e de aprendizagem amparados pelo uso de tecnologias emergentes (Santana, 2024).

Outra contribuição do uso das tecnologias digitais no ensino superior em matemática é a possibilidade de implementar a flexibilidade em metodologias didáticas, combinando e alternando atividades clássicas desenvolvidas em sala de aula, e experimentações de plataformas web em laboratório de informática ou a distância por meio do uso de recursos digitais educacionais, com aderência aos modelos ativos de aprendizagem (Nora; Silva, 2025).

Dourado *et al.* (2024) argumentam que as tecnologias digitais ou plataformas virtuais também atuam como instrumentos de aprendizagem proveitosos para disciplinas de maior complexidade integradas aos cursos de exatas, alguns exemplos de tecnologias citados por esses autores são as ferramentas de gamificação, softwares gráficos, ambientes de simulação e laboratórios virtuais.

De modo complementar, Holanda e Soares (2021) comentam que utilizar plataformas digitais na educação matemática geram contribuições para os acadêmicos, ocasionando a aprendizagem e o aprofundamento de assuntos de uma disciplina, e para os docentes concebem meios de refinamento das suas estratégias de ensino, otimizando a mediação de conhecimentos/conteúdos matemáticos.

Além de aprimorar a aprendizagem e o manuseio tecnológico, as ferramentas digitais são um caminho de encorajamento para os docentes estabelecerem novos planos para formular atividades que funcionem como método de avaliação dos estudantes (Almeida; Azevedo; Santos, 2024).

Nesse último ponto, voltado para instrumentos de avaliação e construção de atividades digitais de matemática, as plataformas virtuais de gamificação emergem como uma excelente aliada dos docentes de matemática. Sendo assim, essa pesquisa direciona a sua atenção para os sistemas digitais gamificados. A justificativa para a condução deste estudo se sustentou previamente nas constatações e argumentações positivas amplamente propagadas na literatura científica, alguns exemplos supracitados são os estudos de Santana (2024) e Nora e Silva (2025), os quais defendem o uso das tecnologias digitais durante a formação acadêmica e no exercício didático em matemática. Outro fator motivador diz respeito à existência de várias plataformas digitais on-line constituídas de sistemas de gamificação, dificultando para o docente decidir qual ferramenta utilizar na construção de exercícios, e examinar qual tem mais recursos, qual não gera custos, e tem maior compatibilidade com os seus objetivos pedagógicos.

Desta forma, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar os atributos e limitações de duas plataformas on-line com foco em gamificação (*Genially* e *Wordwall*), identificados em tarefas pedagógicas de experimentações tecnológicas destinadas à construção de atividades/desafios de matemática.

Para discorrer sobre a temática, o presente trabalho foi organizado em cinco seções. A primeira seção introduziu e contextualizou os efeitos benéficos do uso das tecnologias digitais durante a formação e nas práticas pedagógicas, indicando as plataformas web educacionais como um dispositivo que pode auxiliar na aprendizagem, no desenvolvimento das competências tecnológicas e na modificação dos mecanismos clássicos de ensinar e avaliar a aprendizagem, com um olhar para a licenciatura em matemática. A seção 2 aborda a gamificação como uma opção pedagógica para o uso na matemática. A seção 3 esclarece o sistema metodológico que guiou a produção deste estudo. A seção 4 apresenta os resultados comparativos de duas plataformas de gamificação que podem ser exploradas na produção de atividades matemáticas, com indicativos de qualidades e restrições que as diferenciam. Na

seção 5 há as considerações finais com o desfecho da análise comparativa pautada nas percepções pedagógicas.

2. GAMIFICAÇÃO NA MATEMÁTICA

No estudo de Flausino e Ladislau (2024), há o compartilhamento de reflexões sobre os conceitos de gamificação, ressaltando que a gamificação não é um jogo, mas agrega algumas propriedades que estão afixadas em jogos. Nesse direcionamento, a gamificação é a composição de uma atividade equipada de elementos lúdicos que podem ativar o envolvimento do estudante na tarefa, anexando sistemáticas, tais como o uso de pontuações e retribuições, capazes de gerar sensações positivas, despertando a motivação enquanto ocorre a aprendizagem e se executa uma atividade educacional (Flausino; Ladislau, 2024).

Em uma perspectiva de atividade, a gamificação também tem participação na performance cognitiva, criando oportunidades de exercer o raciocínio, de organização dos pensamentos, de tomada de decisões, e estabelece condições para a manifestação da criatividade na definição de esquemas mentais para solucionar um desafio (Mendes *et al.*, 2025).

No contexto da matemática, a gamificação tem funcionalidades educacionais inovadoras, com realces destinados para a incorporação de ludicidade em exercícios, proposição de problemas, ações interativas, intensificação da participação ativa dos estudantes e estímulos do interesse pelo conteúdo, favorecendo a independência na formação de conhecimentos (Silva; Silva, 2025).

No campo da matemática, a gamificação tem sido introduzida em diferentes níveis do ensino. Pereira e Leite (2024), por exemplo, produziram e aplicaram um formulário google gamificado com duas turmas de estudantes do ensino fundamental de uma rede pública estadual de ensino, a ferramenta foi utilizada no período da pandemia, em que os estudantes frequentaram as aulas remotamente. A atividade gamificada teve como escopo a história da matemática, e os resultados exibiram êxito com demonstração de satisfação por parte dos estudantes.

Silva *et al.* (2025) também implementaram a gamificação com estudantes do ensino fundamental, como um mecanismo de preparo para a avaliação de matemática concretizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a experiência foi desenvolvida em classe presencial, utilizando a ferramenta *Quizizz*. Conforme os autores, os resultados foram promissores, com identificação de maior envolvimento na tarefa, demonstração de interesse pela matemática e melhora no desempenho.

O trabalho de Curvo e Leão (2025) foi voltado para uma revisão bibliográfica sobre o uso da gamificação na matemática, com uma configuração de publicação que compreendeu o intervalo de 2012 a 2022. Os autores coletaram evidências de que o uso da gamificação na matemática tem recebido audiência, e tem produzido contribuições que intensificam a motivação e o interesse dos estudantes; permite abordar e fortalecer o aprendizado de diferentes conteúdos matemáticos; e complementarmente, registra um efeito formativo eficiente que prepara o docente para o uso de tecnologias digitais, e para o desenvolvimento de atividades mais criativas e engajadoras.

Rodrigues da Silva *et al.* (2025) também realizaram uma pesquisa bibliográfica sobre o uso da gamificação no ensino de matemática, com período de abrangência de 2014 a 2024, mas com um olhar para as possibilidades da ferramenta Matific. Em suas descobertas além de confirmarem os benefícios para a motivação e engajamento, que estão entre os atributos mais indicados, revelaram que a plataforma Matific também viabiliza a compreensão de conceitos matemáticos e a demonstração de componentes visuais gráficos; gera impactos positivos no desempenho; colabora para a personalização da aprendizagem, respeitando as habilidades, estratégias e o tempo de cada indivíduo; e conjuntamente subsidia a formação docente para o uso tecnológico.

Em uma outra perspectiva, Barbosa, Faria e Lopes (2025) apresentaram uma oficina sobre o uso da ferramenta *Kahoot* no ensino de função quadrática, destacando a sua contribuição para execução de avaliações formativas e para as aulas em que se pretende inovar as experiências de aprendizado, por meio da implementação de métodos pedagógicos digitais.

Com base nesses exemplos de estudos sobre gamificação na matemática é possível confirmar que os seus resultados para a educação são positivos e amplos, também se observou que além das vantagens para a aprendizagem dos estudantes, há a necessidade de averiguar quais as limitações e quais os atributos as plataformas de gamificação incorporam e geram utilidade para a produção de atividades de matemática e para as ações formativas, sendo essa a intenção do presente estudo.

3. METODOLOGIA

Nesta investigação foi realizada uma análise qualitativa de duas plataformas web, que permitem a produção de atividades e desafios gamificados para o uso no contexto educacional. Uma das ferramentas é denominada *Genially*¹ e a outra chama-se “*Wordwall*”². As duas

¹ Genially- <https://genially.com/>

² Wordwall - <https://wordwall.net/>

plataformas possibilitam trabalhar no plano gratuito, sem nenhum custo, e no plano premium, requerendo o pagamento para o uso de recursos avançados.

Para a análise pedagógica dos atributos e limitações das duas ferramentas foram testadas algumas alternativas de produção de atividades na versão gratuita. Essa decisão se deve ao fato de ser a opção mais viável para a escola, universidade, professores e estudantes utilizarem no âmbito acadêmico e em casa, demandando exclusivamente a criação/registo de uma conta e o acesso à internet.

As plataformas *Genially* e *Wordwall* foram testadas no primeiro semestre de 2025, no contexto de um componente curricular intitulado “Tecnologia, Informática e Educação”, integrada ao curso de Licenciatura em Matemática de uma Universidade Estadual.

A experimentação das tecnologias ocorreu em laboratório de informática, com uma turma que tinha 24 estudantes matriculados. A experiência de uso das ferramentas foi conectada ao tema da aula com enfoque em metodologias para aplicação da informática na educação, abrangendo os conceitos de metodologias ativas, tipos de metodologias ativas e os seus benefícios. De modo complementar, as plataformas *Genially* e *Wordwall* foram experimentadas como meios de vincular a abordagem teórica de pedagogia ativa e a prática, a partir de uma tarefa exploratória de construção de atividades gamificadas.

A produção das atividades gamificadas aderiu um formato de oficina, os estudantes testaram diferentes *templates* de criação de quizzes, seguindo sequencialmente as instruções docente. A intenção foi aprender a usar as ferramentas para no futuro prepararem suas atividades pedagógicas para o uso na educação básica. Nas duas plataformas foram testados modelos com propósitos semelhantes, com ênfase na produção de atividades de *quizzes* e associação de palavras, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1- Templates Genially e Wordwall

Fonte: Captura de tela das plataformas [Genially- <https://genially.com/>; Wordwall - <https://wordwall.net/>]

Além de produzir as perguntas, os estudantes também responderam de forma simulada (respostas fictícias com acertos e erros para os desafios produzidos), com a finalidade de terem uma visão de como são os relatórios de resultados das duas plataformas. A partir desta experimentação tecnológica, sob a perspectiva docente foram levantados os atributos e limitações das ferramentas digitais *Genially* e *Wordwall*, buscando responder dois questionamentos:

Quais os atributos e limitações das plataformas *Genially* e *Wordwall* para tarefas de produção de atividades matemáticas gamificadas?

Quais as contribuições pedagógicas e formativas das ferramentas *Genially* e *Wordwall* para a educação matemática?

A partir do delineamento das duas perguntas centrais, foram feitas as observações qualitativas acerca das descobertas extraídas da ação exploratória das duas plataformas digitais. Na seção de Resultados encontram-se os achados da análise qualitativa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio das duas experimentações tecnológicas verificou-se que a plataforma *Genially* é uma tecnologia web que integra um rico conjunto de *templates* que podem apoiar a produção de jogos, *quizzes* e desafios para o uso na matemática e em qualquer área do conhecimento. Sua interface é de fácil utilização, possibilitando que docentes e estudantes com e sem habilidades tecnológicas prévias consigam produzir atividades digitais educacionais, exigindo exclusivamente a criatividade para personalizar os *templates* para um conteúdo curricular do seu interesse.

Os recursos disponíveis na ferramenta *Genially* também atuam como uma oportunidade para desenvolver a autoria, possibilitando reformular as interfaces dos modelos, realizando adaptações e modificações nos componentes visuais, por exemplo, trocar cores de menus, telas e textos, atribuir nome para um quiz/jogo, inserir imagens, definir ações de interação, animações, efeitos sonoros. Outra vantagem diz respeito a possibilidade de gerar um link público da atividade, que poderá ser compartilhado com a turma para a coleta de respostas.

Apontando para a viabilidade de o professor utilizar a plataforma *Genially* como um instrumento avaliativo, verificou-se que é factível, pois após o envio das respostas para um quiz há o relatório com número de acertos e erros. Contudo, uma das limitações está relacionada ao fato de os jogos não solicitarem o nome do estudante/respondente. Caso o docente queira

aproveitar os resultados haverá o esforço de ir computador por computador e baixar o pdf de resultados de cada aluno e identificá-los manualmente.

Direcionando para a plataforma *Wordwall*, constatou-se que também é um instrumento pedagógico digital com diferentes modelos voltados para a construção de atividades gamificadas, e o seu uso é descomplicado, sendo necessária estritamente a ação de editar os *templates*, inserido questões alinhadas à uma temática do interesse pedagógico. Outro benefício é que as atividades criadas solicitam aos respondentes o preenchimento do nome antes de iniciar um desafio. Desta forma, o docente tem acesso ao relatório de resultados de desempenho dentro da própria plataforma, entregando resultados que exibem o nome do respondente, a pontuação, tempo que levou para solucionar a atividade, e também um *ranking*. O relatório é muito proveitoso para o professor fazer observações individuais, averiguando qual questão o estudante acertou e errou, e assim identificar conceitos que foram melhores compreendidos e os tópicos que representam dificuldades, sendo uma oportunidade para o professor reforçar conteúdos que ainda requerem mais aprofundamento. O feedback instantâneo da plataforma possibilita que os estudantes identifiquem erros e acertos, podendo ampliar o engajamento em direção a resolução de uma tarefa, e na tentativa de redução ou reparação dos erros, assim a interação nesse ambiente digital contribui para diminuir a insegurança com a Matemática. Complementarmente, receber os resultados em tempo real oferece abertura para ações de correção, permitindo aos estudantes ressignificar os conceitos para avançar nas atividades.

A categoria de atividades de associação são uma opção de relacionar representações matemáticas gráficas com conceitos, facilitando a compreensão de conteúdos matemáticos por meio de uma perspectiva visual, ampliando e fortalecendo a aprendizagem conceitual. A partir do exposto, considera-se que a gamificação possibilita outros cenários de aprendizagem para estudantes que consomem tecnologia digital em maior intensidade, permitindo a construção de relações mais significativas com o objeto matemático estudando em sala de aula e reverbera no desempenho em atividades escritas (formais). Esse estilo de tarefa também é uma forma de aprofundar os conteúdos matemáticos, fortalecer a percepção visual dos estudantes, aprimorar o entendimento de regras matemáticas e melhorar a capacidade de interpretar as características de sistemas matemáticos.

Por outro lado, duas limitações dentro da versão gratuita do *Wordwall* restringem um uso mais produtivo da ferramenta. Primeiro, não há muitas alternativas de customizar os aspectos visuais de uma interface, e segundo, pode ser utilizado um total de três modelos de atividades, ao atingir este número caso o docente queira usar outras opções de modelos/atividades será necessário ativar a categoria premium.

Direcionando para as questões de pesquisa, iniciando pela indagação: quais os atributos e limitações das plataformas *Genially* e *Wordwall* para tarefas de produção de atividades matemáticas gamificadas?. Quanto aos atributos, notou-se que as duas plataformas são de simples manuseio e oferecem alternativas para criar atividades matemáticas gamificadas atrativas e compartilháveis, compondo-se de um conjunto amplo de opções, como jogo de perguntas e respostas, associação de palavras e objetos, quebra cabeças, caças palavras, dentre outros. A diferença é que o *Genially* não limita o número de *templates* que podem ser utilizados; oferece maior abertura de customização da interface, e há opções de escolher *templates* para computador e para dispositivos móveis. Distintamente, a *Wordwall* especifica o limite de uso de três modelos de proposição de atividades, e tem poucas alternativas de customizações dos elementos estéticos. Em contrapartida, oferece um relatório de resultados identificável e mais completo, podendo ser aproveitado como um instrumento avaliativo em disciplinas.

Outro questionamento que orientou a análise buscou saber quais as contribuições pedagógicas e formativas das ferramentas *Genially* e *Wordwall* para a educação matemática?. As duas plataformas digitais são um incentivo para os docentes repensarem e reconfigurarem as suas estratégias pedagógicas; podem ser utilizadas em práticas didáticas que pretendem oferecer experiências de aprendizagem mais interessantes e engajadoras; estimulam a criatividade didática em ações produtivas de objetos de aprendizagem e de avaliação discente; incentivam a implementação de metodologias ativas em sala de aula; e, principalmente, concedem experiências exploratórias que auxiliam no desenvolvimento das habilidades digitais, capacitando os docentes para o uso simplificado e efetivo de recursos computacionais na educação matemática.

Mediante a essas percepções pedagógicas, observou-se que as duas plataformas (*Genially* e *Wordwall*) expressam relevância e aplicabilidade na matemática, e em outros diversos domínios do conhecimento, sendo recomendável uma experimentação inicial para que o professor avalie os aspectos positivos e restrições de cada ferramenta, conferindo se atende às suas necessidades educacionais, de conteúdo e aos seus objetivos didáticos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática que originou este estudo esteve ligada ao fato de que as áreas de ciências exatas são abastecidas de muitos conteúdos complexos, e as aulas expositivas e convencionais embora sejam importantes, precisam de ser complementadas com alternativas metodológicas e tecnológicas emergentes, a fim de que haja conformidade com as mudanças

da sociedade. Nessa direção, foram abordados a importância e os benefícios das tecnologias digitais na educação, e no processo formativo de docentes de matemática.

No âmbito das tecnologias digitais a atenção foi direcionada para as plataformas digitais de gamificação, que além de oferecer contribuições para a aprendizagem, disponibilizam meios de implementar estratégias educacionais inovadoras e lúdicas. Nesse contexto, foram apresentadas e analisadas duas plataformas web para a criação de atividades gamificadas (*Genially* e *Wordwall*), como alternativas formativas e de práticas didáticas matemáticas. Contudo, ressalta-se que as ferramentas de gamificação não devem ser exploradas com a intenção de apenas familiarizar o professor em formação com a ferramenta, mas como uma alternativa de evidenciar suas possibilidades de integração no processo educativo da Matemática em diferentes níveis de ensino, o que complementa a construção do conceito matemático, a interação e engajamento dos estudantes ao resolver as atividades escritas.

Os resultados evidenciaram que as duas plataformas digitais possuem atributos significativos que podem ser explorados em sala de aula, para modernizar as tarefas educacionais, para avaliar a aprendizagem e para o desenvolvimento/aperfeiçoamento das competências digitais. Cada plataforma tem suas qualidades e restrições, contudo as duas ferramentas digitais são instrumentos compatíveis com as demandas recentes da comunidade educacional. Os benefícios e as limitações foram extraídos a partir de percepções pedagógicas, e são úteis para educadores e futuros professores conhecerem as ferramentas abordadas, e experimentá-las em seu exercício docente.

Embora o foco tenha sido a matemática, as ferramentas mencionadas acoplam modelos adaptáveis para todas áreas e níveis de ensino, o que permite um alcance educacional mais abrangente. Contudo, além de considerar as propriedades de cada ferramenta digital é preciso observar a própria realidade, verificando se há infraestrutura (computador, celular, internet) para implementar a gamificação em sala de aula. O uso de plataformas digitais gamificadas, como a *Wordwall*, possibilita ao professor criar outras ambiências de aprendizagem, em especial, ao considerar a diversidade de contextos educacionais no Brasil. Na região Norte, por exemplo, tem-se escolas inseridas em contextos ribeirinhos, quilombolas, indígenas, urbanocêntricas, dentre outras, cada uma com suas singularidades. Essa pluralidade impõe ao professor o desafio de pensar em estratégias de ensino para dialogar com diferentes modos de vida e condições de acesso a recursos, como acesso à internet, por exemplo. O que torna relevante as reflexões/investigações quanto ao uso de tecnologias digitais no processo educativo da Matemática. Ainda que se tenha limitação de acesso à internet e de infraestrutura, ou a

ausência de laboratório de informática é possível propor atividades para fora do espaço da sala de aula, permitindo que os estudantes realizem atividades em casa.

Para tanto, consideramos que a tecnologia digital, quando estrategicamente pensada para a prática pedagógica, pode ser um instrumento para a interação dialética entre teoria e prática, Universidade e escola, ensino e aprendizagem da Matemática.

Complementarmente, enfatiza-se que as percepções apresentadas têm como ponto limitante o fato de as ferramentas terem sido avaliadas pedagogicamente em suas versões gratuitas, para o aprofundamento das ferramentas seria necessário testar a diversidade de templates na categoria premium, o que permitiria uma visão mais completa das plataformas. Em trabalhos futuros pretende-se conhecer e explorar outras plataformas digitais com sistemas de gamificação, a fim de ampliar o repertório de possibilidades pedagógicas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Josiane Marques Duarte; AZEVEDO, Italândia Ferreira de; SANTOS, Maria José Costa dos. Integração das TDIC no ensino de matemática: percepções e desafios docentes. **Revista Cearense de Educação Matemática**, [S. l.], v. 3, n. 7, p. 1–17, 2024. DOI: 10.56938/rceem.v3i8.4094. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/periodicos/index.php/rceem/article/view/4094>. Acesso em: 12 set. 2025.

ARAÚJO FILHO, Roberto Mariano.; SILVA, Robson Santos da; SANTOS FILHO, José Elias dos. Competências Digitais em Projetos Pedagógicos da Licenciatura em Matemática a Distância. **EaD em Foco**, [S. l.], v. 14, n. 1, p. e2393, 2024. DOI: 10.18264/eadf.v14i1.2393. Disponível em: <https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/2393>. Acesso em: 5 set. 2025.

BARBOSA, Tatiane Mirelles Santos; FARIA, Paula Juliana Barbosa; LOPES, Lailson dos Reis Pereira. Gamificação no Ensino de Matemática: Explorando o Kahoot! para o Ensino da Função Quadrática. *Encontro Baiano de Educação Matemática*, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 1–5, 2025. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/eventos/index.php/ebem/article/view/1050>. Acesso em: 16 set. 2025.

CURVO, Evaleis Fatima; LEÃO, Marcelo Franco. Estado do conhecimento: contribuições da gamificação no ensino e na formação continuada em matemática. **Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias**, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 117-137, 2025. DOI: 10.14483/23464712.21603. Disponível em: <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/GDLA/article/view/21603>. Acesso em: 15 set. 2025.

DOURADO, Lucas Marques; SILVA NETO, Raul Augusto da; ALVES, João Marques; SANTOS, Daniel Da Conceição; SILVA, Gilton José Ferreira Da. O Impacto das Tecnologias Avançadas na Aprendizagem das Disciplinas de Exatas: Um Mapeamento Sistemático Sobre o Uso de Plataformas EAD. *In: Escola Regional de Computação Bahia, Alagoas e Sergipe (ERBASE)*, 24., 2024, Salvador/BA. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 335-344. Disponível em: <https://doi.org/10.5753/erbase.2024.4499>. Acesso em: 9 set. 2025.

FLAUSINO, Julia Nogueira; LADISLAU, Thiago. Gamificação é Jogo? Uma Análise de seu uso como ferramenta didática. *In: Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGAMES)*, 2024. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 166-172. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbgames_estendido/article/view/32103/31905. Acesso em: 12 set. 2025.

HOLANDA, Marco Aurélio Calixto Ribeiro de; SOARES, Willames de Albuquerque. O uso de softwares e plataformas on-line no ensino da Matemática. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 11, p. 1-10, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i11.19551. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/19551>. Acesso em: 9 sep. 2025.

MENDES, Mateus Luan de Carvalho; RODRIGUES, Leandro de Oliveira; DE ARAÚJO, Enith Romão; CORREIA, Fabiane da Costa; SALES E SILVA NETO, Jorge. Jogos que Ensinam: o encanto da gamificação na educação. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 7840–7856, 2025. DOI: 10.56238/arev7n2-192. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3390>. Acesso em: 16 set. 2025.

NORA, M. D.; SILVA, A. da. Ensino híbrido: aproximando as TDICs da Educação Matemática. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 22, n. 7, p. 1-29, 2025. DOI: 10.54033/cadpedv22n7-270. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/16580>. Acesso em: 9 set. 2025.

PEDROSA, Elielson França; NASCIMENTO, Josevandro Barros; COELHO, Emanuela Régia de Sousa; RODRIGUES, Rodrigo Lins; ANDRADE, Vladimir Lira Veras Xavier de. Análise Estatística Implicativa e o Uso das Tecnologias Digitais na Formação de Professores de Matemática. **Revista Semiarido De Visu**, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 130–143, 2025. DOI: 10.31416/rsdv.v13i2.1123. Disponível em: <https://revistas.ifsertoape.edu.br/index.php/rsdv/article/view/1123>. Acesso em: 5 set. 2025.

PEREIRA, Jocimario Alves; LEITE, Bruno Silva. Formulário Google Gamificado como um Recurso Didático Digital em Aulas de Matemática: Um Estudo de caso. **Revista Interações**, [S. l.], v. 20, n. 67, p. 1–28, 2024. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/33663>. Acesso em: 15 set. 2025.

RODRIGUES DA SILVA, Diana.; SANTOS, Marcio Eugen Klingenschmid Lopes dos; ARAÚJO, Marcus Vinícius Pereira de; Pinto, Marcelo Vianello. O uso da Plataforma Matific no Ensino de Matemática: benefícios, desafios e impactos na aprendizagem. **UBIQUIDADE**, [S. l.], v. 8 n. 1, p. 1-12, 2025. Disponível em: <https://revistas.anchieta.br/index.php/RevistaUbiquidade/article/view/2266>. Acesso em: 16 set. 2025.

SANTANA, Flávia Cristina de Macêdo. Formação-continuada de professores que ensinam Matemática associada ao conhecimento matemático: performances e práticas. **Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática**, Brasília, p. 1–15, 2024. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/eventos/index.php/sipem/article/view/529>. Acesso em: 5 set. 2025.

SANTOS, Tatielly Vitória Dias dos; PAULA, Enio Freire de. Os componentes curriculares da área de Informática nos cursos de Licenciatura em Pedagogia dos Institutos Federais da Região Sudeste. **CoInspiração - Revista dos Professores que Ensinam Matemática**, Mato Grosso, v. 8, p. 1-26, 2025. DOI: 10.61074/CoInspiração.2596-0172.e2025009. Disponível em: <https://sbemmatogrosso.com.br/publicacoes/index.php/coinspiracao/article/view/201>. Acesso em: 5 set. 2025.

SILVA, Jadson; SILVA, Anderson. A Gamificação no Ensino da Matemática: interferência para uma aprendizagem efetiva. **Revista Tópicos**, v. 3, n. 24, p. 1-26, 2025. Disponível em: <https://zenodo.org/records/16990968>. Acesso em: 12 set. 2025.

SILVA, Laura Maria da; ALMEIDA, Rafaella Manuella dos Santos; FONSECA, Simone Silva da; BARROS, José da Silva. O uso da Gamificação na Preparação para a Prova de Matemática do SAEB: experiências vivenciadas no programa de residência pedagógica. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1-16, 2025. DOI: 10.47820/recima21.v6i2.6225. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/6225>. Acesso em: 15 set. 2025.